

Behörden-, Sicherheits- & Notfallkoordination

(Betriebsbuch / Service-Cluster – Kapitel F, Erweiterung für Module 1 – 30)

1. Behörden und Institutionen, die einzubinden sind

Bereich	Zuständige Stelle	Aufgabe / Genehmigung
Umwelt / Emissionen	Landes-Umweltamt / UBA	Genehmigung nach BImSchG §4 / §16; CO ₂ -/O ₂ -Freisetzungsbewertung; Emissionsgrenzwerte; Abnahmeprüfung
Bau / Statik	Bauaufsichtsbehörde (Stadt / Landkreis)	Standortgenehmigung, Fundament, Containeraufbau, Sicherheitsabstände
Brandschutz	Feuerwehr / Brandschutzamt	Brandschutzkonzept, Löschmittelkompatibilität, Evakuierungsplan
Arbeitssicherheit	Gewerbeaufsichtsamt / BG ETEM	Sicherheitskonzept inkl. CO ₂ -Warnbereiche, PSA, Not-Aus-Systeme
Elektrotechnik / Energie	Netzbetreiber / TÜV / DEKRA	Anschlussprüfung, EMV, Hybridnetz-Abnahme, Notstromprüfung
Gesundheit / Hygiene	Gesundheitsamt	Kontrolle biologischer Filter (12–16) und Atemluft-Zertifizierung (30)
Abfall / Recycling	Abfallwirtschafts- / Umweltamt	Entsorgung von Sorbentien, CO ₂ -Kartuschen, Katalysatorgranulat
Luftqualität / Klima	Stadt / Landesluftmessnetz	Vergleichsmessungen, Atemluft-Dokumentation, O ₂ -Güteprüfung
Gefahrstoffe / Chemikalienrecht	Umwelt- / Gewerbeaufsicht	Umgang mit NaOH, Säuren, CO ₂ -Sorbentien, O ₂ -Systemen; Kennzeichnung nach CLP/GHS
Lärmschutz / Energieeffizienz	Umwelt- / Gewerbeamt	Nachweis Lärm < 65 dB(A); Nachweis Hybridnetz > 25 % Eigenanteil

2. Feuerwehr und Gefahrenabwehr

Pflichtunterlagen:

- Brandschutzkonzept (DIN 14095), aktualisiert für Module 26–30 (Atemluftzone + PSA-Bereich)
- Feuerwehr-Laufkarten mit CO₂/O₂-Zuleitungen und Druckventilen
- Einsatz- / Alarmplan inkl. Gasabschaltung und Hybridnetz-Trennung
- Löschwasserrückhalteplan (auch für CO₂-Sorbentien u. Elektro-Speicher)
- Sicherheitsdatenblätter (SDB) für alle CO₂-/ O₂-Medien

Feuerwehrrelevante Einrichtungen:

- 2 x Not-Aus-Schalter außen pro Containerblock
- Kennzeichnung nach DIN 4066 (inkl. „O₂ aktiv“ / „CO₂ Zone“)
- CO₂-Löschsystem + Aerosol = Primärschutz
- Rauch-, Gas-, O₂- und CO₂-Warnsensoren an Leitstand gekoppelt
- Fluchtwegeplan A3 je Containergruppe

3. Sicherheits- & Gefahrenzonen

Zone	Bezeichnung	Zutritt	Besonderheit
Z1	Technischer Außenbereich	Öffentlich, Videoüberwacht	Kein Chemikalienkontakt
Z2	Wartungsbereich (mechanisch)	Fachpersonal PSA Kl. 2	Druckleitungen entlüften
Z3	Bio-Filterzonen (12–16)	Steril, geschützt	FFP3 + Schutzanzug
Z4	Chemisch-aktive Zonen (19–20)	Fachpersonal	Augenschutz + Handschuhe
Z5	Leitstand / Service-Cluster	Operatoren	Zugang via ID-Chip
Z6	Atemluft-Zone (26–30)	Technik / Feuerwehr	CO ₂ /O ₂ -Überwachung, druckfrei, separat geerdet
Z7	Notfallbereich / Quarantäne	Feuerwehr / Sicherheitsdienst	Getrennte Belüftung / Neutralisation

4. Notfall- & Alarmstufenplan

Stufe	Auslöser	Reaktion	Zuständigkeit
1	Technischer Fehler (Sensor, Strom)	Lokale Meldung, Selbstdiagnose	Operator

2	Prozessabweichung (Δp , VOC, rF, CO ₂ , O ₂)	System reduziert Durchsatz, Rückführung aktiv	Leitstand
3	Sicherheitsabweichung (Leck, Chemie, Gas)	Teilabschaltung, Alarm, Feuerwehr-Info	Leitstand + Feuerwehr
4	Großstörung (Brand, Gas, Energieausfall)	Vollabschaltung, Evakuierung, CO ₂ /O ₂ -Sperrung	Feuerwehr / Einsatzleitung
5	Wiederinbetriebnahme	Prüf- / Freigabevermerk im Betriebsbuch	TÜV / Betreiber

5. Notfallausrüstung (Pflichtausstattung)

- 2 x CO₂-Feuerlöscher (6 kg)
- 1 x Aerosol-System automatisch pro Container
- 1 x Erste-Hilfe-Koffer DIN 13169
- 1 x Notdusche / Augendusche
- 1 x Chemie-Notfallkoffer (Absorbergranulat, pH-Test, Schutzhandschuhe)
- 1 x Lampe (EX-Zone 2 zugelassen)
- PSA: 2 x FFP3, 1 x Vollschutz Typ 5/6, Nitril Kl. 3
- zusätzlich für Module 26–30: CO₂-Messsonde mobil, O₂-Testgerät, Druck-Entlastungsadapter

6. Dokumentationspflicht

- Gefährdungsbeurteilung nach TRGS 400 / 402
- Betriebsanweisung in jedem Container
- Wartungs- / Protokolle (Kap. 8.1)
- Alarm- / Rettungsplan (Kap. 14)
- Sicherheitsdatenblätter (SDB) „Chemie + Atemluft“
- CO₂/O₂-Kalibrierberichte in Service-Cluster Anhang C2

7. Kommunikation bei Einsatz / Störung

Rolle	Kommunikationsweg	Zeitraumen
Leitstand → Feuerwehr	Automatische digitale Alarmweiterleitung	Sofort
Leitstand → Betreiber	Internes Signal / SMS	< 1 min
Feuerwehr → Umweltbehörde	Meldung bei Chemie- / CO ₂ -Unfall	< 15 min
Betreiber → Öffentlichkeit	Nur über Behörde nach Freigabe	Nach Klärung
Leitstand → Restart	Protokoll + Freigabe	Nach Prüfung

8. Abnahme & Genehmigung (Empfohlenes Vorgehen)

- 1 Vorabgespräch mit Umwelt-, Bau- und Brandschutzbehörde.
- 2 Einreichung technischer Beschreibungen + Energie- und Sicherheitskonzepte inkl. Atemluftsystem.
- 3 Probetrieb (30 Tage) mit Luft- / Gas- / TÜV- / Feuerwehrkontrolle.
- 4 Endabnahme nach § 16 BImSchG + Betriebsfreigabe (Atemluft-Zertifikat).

9. Integration ins Betriebsbuch

Dieses Kapitel ist im Hauptbuch verknüpft mit:

- **Kapitel 13:** Betriebssicherheit
- **Kapitel 14:** Notfallmanagement
- **Kapitel 30:** Atemluftsystem / Rückführung
Alle Änderungen an Sensorik, Lösch- oder Alarmtechnik → Eintrag im **Change-Control-Log (Kapitel 22)**.